

¿Puede el *Sulfametoxazol/Trimetoprim (SMX/TMP)* generar hepatotoxicidad?

La combinación de fármacos Sulfametoxazol/Trimetoprim (SMX/TMP), mayormente conocido como BACTRIMTM son un agente antimicrobiano de uso común para el tratamiento de infecciones bacterianas del tracto urinario, otitis media, bronquitis, diarrea del viajero, shigelosis, neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (PJP) e infecciones adquiridas en la comunidad por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA).^(1,2)

Esta combinación es particularmente indicada para el manejo de infecciones bacterianas en pacientes con VIH, como pneumocystis pneumonia (profilaxis y tratamiento), isosporiasis, salmonelosis, encefalitis por toxoplasma (profilaxis y tratamiento), aunque también es indicada en el manejo de exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística pulmonar, infecciones con aeromonas, infecciones generadas por mordedura de animal, endocarditis bacteriana, queratitis bacteriana, meningitis, cólera, ciclosporiasis, infección de pie diabético, diverticulitis, artritis infecciosa, osteomielitis, pertussis, prostatitis, sepsis y sinusitis.⁽²⁾

Cuando se trata del manejo de la meningitis bacteriana, evidencia científica muestra que el SMX/TMP es efectivo en el tratamiento de infecciones por diferentes bacterias susceptibles, pero constituye una alternativa terapéutica recomendada al uso de vancomicina IV o linezolid para infecciones presuntamente generadas por *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, o *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA).⁽²⁾

Hepatotoxicidad

Efectos secundarios hepáticos descritos en programas de farmacovigilancia postcomercialización realizados por el fabricante de BACTRIMTM incluyen el aumento de los niveles de aspartato aminotransferasa sérica e ictericia colestática, mientras que se han reportado algunas muertes y reacciones adversas serias como necrosis hepática fulminante^(2,3,4) A pesar de que la hepatotoxicidad de esta combinación de fármacos es de frecuencia rara, múltiples reportes de caso y otros estudios documentan su potencial de lesión hepática evidenciada por la duplicación de los niveles de enzimas hepáticas o bilirrubina; se estima que la incidencia de este evento es de menos de 1 por cada 10,000 pacientes, donde factores de riesgo como inmunosupresión, falla renal, falla hepática, edad avanzada, desnutrición y uso prolongado aumentan la probabilidad de ocurrencia.^(5,6)

Particularmente, estudios en Taiwán en 2014 reportan el incremento de la incidencia de anomalías en exámenes clínicos hepáticos en pacientes VIH-positivos tratados con SMX/TMP, indicando la posibilidad de que el estado inmunocomprometido, combinado con el complejo metabolismo del fármaco, sean suficientes para contribuir al riesgo de lesión hepática que puede presentarse como la elevación de enzimas hepáticas, falla hepática fulminante e incluso transplante de hígado.⁽⁵⁾

Mecanismos de toxicidad

La hepatotoxicidad inducida por SMX/TMP ocurre por varios mecanismos complejos.

- **Lesión hepatocelular:** puede causar daño directo a los hepatocitos al inhibir la función mitocondrial, conduce a estrés oxidativo y a la reducción de ATP, dicha toxicidad mitocondrial interrumpe la fosforilación oxidativa y genera muerte de hepatocitos, inflamación y transaminasas elevadas.⁽⁷⁾
- **Lesión colestática:** En algunos casos los metabolitos de SMX/TMP interfieren con la excreción biliar; conduciendo a ictericia colestática, y se caracteriza típicamente por niveles elevados de fosfatasa alcalina y bilirrubina con incrementos modestos de transaminasas, este tipo de lesión es menos común que la lesión hepatocelular, pero ha sido documentada en adultos mayores principalmente.⁽⁸⁻⁹⁾
- **Lesión de patrón mixto:** Los pacientes pueden presentar ambas lesiones (*hepatocelular* y *colestática*) este patrón mixto refleja tanto efectos citotóxicos directos sobre los hepatocitos como la obstrucción de flujo biliar y genera aumentos simultáneos en transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina.⁽¹⁰⁾

Observación al paciente

En caso de tener sospecha de lesión hepática inducida por SMX/TMP, se recomienda realizar seguimiento a niveles de transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina con el fin de determinar la naturaleza y mecanismo de la lesión. Algunos signos clínicos tempranos descritos para reacciones adversas serias incluyen sarpullido, faringitis, fiebre, tos, artralgia, dolor de pecho, disnea, palidez, púrpura o ictericia; se recomienda suspender la terapia en caso de presentar estos signos clínicos. ^(2,4)

Referencias bibliográficas

1. Mayo Clinic. (2024). *Sulfamethoxazole and trimethoprim (oral route)*. Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/sulfamethoxazole-and-trimethoprim-oral-route/description/drg-20071899>
2. IBM Micromedex. (2024). *Sulfamethoxazole/Trimethoprim*. IBM Micromedex. <https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidenceexpert.DolntegratedSearch?SearchTerm=Sulfamethoxazole%2FTrimethoprim&SearchFilter=filterNone>
3. Product Information: *BACTRIM(TM) double strength tablets, oral tablets, sulfamethoxazole and trimethoprim double strength tablets, oral tablets*. AR Scientific, Inc., Philadelphia, PA, 2010.
4. Product Information: *BACTRIM(TM) DS oral tablets, sulfamethoxazole trimethoprim oral double strength tablets*. Sun Pharmaceutical Industries Inc (per FDA), Cranbury, NJ, 2025.
5. Onyirimba, H., Boudi, A. L., Boudi, M., Chan, C. S., & Boudi, F. B. (2024). *Bactrim-Induced Hepatotoxicity*. *Cureus*, 16(11), e74053. <https://doi.org/10.7759/cureus.74053>
6. DrOracle Medical Advisory Board & Editors. (2025, septiembre 17). *Can trimethoprim (TMP) and sulfamethoxazole (SMX) cause hepatotoxicity?* DrOracle. <https://www.droracle.ai/articles/335319/can-trimethoprim-tmp-and-sulfamethoxazole-smx-cause-hepatotoxicity>
7. Green H., Paul M., Vidal L., Leibovici L. *Prophylaxis of Pneumocystis pneumonia in immunocompromised non-HIV-infected patients: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials*. *Mayo Clin Proc*. 2007;82(9):1052–1059. doi: 10.4065/82.9.1052.
8. Antinori A., Murri R., Ammassari A., et al. *Aerosolized pentamidine, cotrimoxazole and dapsone-pyrimethamine for primary prophylaxis of Pneumocystis carinii pneumonia and toxoplasmic encephalitis*. *AIDS*. 1995;9(12):1343–1350. doi: 10.1097/00002030-199512000-00007.
9. Colby C., McAfee S., Sackstein R., Finkelstein D., Fishman J., Spitzer T. *A prospective randomized trial comparing the toxicity and safety of atovaquone with trimethoprim/sulfamethoxazole as Pneumocystis carinii pneumonia prophylaxis following autologous peripheral blood stem cell transplantation*. *Bone Marrow Transplant*. 1999;24(8):897–902. doi: 10.1038/sj.bmt.1702004.
10. Hardy W.D., Feinberg J., Finkelstein D.M., et al. *A controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole or aerosolized pentamidine for secondary prophylaxis of Pneumocystis carinii pneumonia in patients with the acquired immunodeficiency syndrome*. *AIDS Clinical Trials Group Protocol 021*. *N Engl J Med*. 1992;327(26):1842–1848. doi: 10.1056/NEJM199212243272604.

Autores

- Santiago Andrés Barrero Salinas, Estudiante de Farmacia (*Hospital Universitario de la Samaritana, HUS*)
- Daniel José Rosas Alfonso, Estudiante de Farmacia (*Hospital Universitario de la Samaritana, HUS*)
- Ilvar José Muñoz Ramírez, Profesor asociado del departamento de Farmacia (*Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, CIMUN*)

- Claudia Patricia Vaca González, Profesor asociado del departamento de Farmacia (*Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, Revisor CIMUN*)
- David Ballesteros Herrera, Profesor auxiliar del departamento de Farmacia (*Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, Revisor y Editor CIMUN*)